

**REFLECȚII PRIVIND SUBIECTUL
INFRAȚIUNII DE DIVULGARE
A SECRETULUI DE STAT: SESIZAREA
CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN SCO-
PUL VERIFICĂRII CORESPUNDERII
CONSTITUȚIONALE A UNOR PREVE-
DERI LEGALE**

Alexandru GAINA,
doctorand

Sistemul juridic al oricărui stat asigură protecția informațiilor cu grad de secretizare în domeniile ce prezintă interese legitime ale acestuia (apărării și securității naționale, economiei, științei și tehnicii, relațiilor externe etc.), deoarece divulgarea neautorizată a unor astfel de informații este de natură să aducă un prejudiciu considerabil capacităților și/sau securității naționale.

În conținutul prezentului articol au fost abordate unele reflecții privind subiectul infracțiunii de divulgare a secretului de stat, precum și practica judiciară privind sesizarea Curții Constituționale în scopul verificării corespunderii constituționale a unor prevederi din legea cu privire la secretul de stat.

Cuvinte-cheie: subiect al infracțiunii, secret de stat, divulgare, responsabilitate, securitatea statului.

**REFLECTIONS ON THE SUBJECT OF
CRIME OF DISCLOSURE OF THE STATE
SECRET: SUBMISSION TO THE CONSTI-
TUTIONAL COURT FOR THE PURPOSE
OF VERIFYING THE CONSTITUTIONAL
CORRESPONDENCE OF SOME LEGAL
PROVISIONS**

Alexandru GAINA,
PhD student

The legal system of any state ensures the protection of classified information in the fields that present its legitimate interests (national defense and security, economy, science and technology, external relations, etc.), because the unauthorized disclosure of such information is to cause considerable damage to national capabilities and/or security.

In the content of this article, some reflections on the subject of the crime of disclosure of state secrets were addressed, as well as the judicial practice regarding the referral to the Constitutional Court in order to verify the constitutionality of some provisions of the law regarding state secrets.

Keywords: subject of the crime, state secret, disclosure, responsibility, state security.

Introducere. Pentru a fi în prezența unei fapte prevăzute de legea penală este necesar ca comportamentul infracțional exteriorizat să derive din partea unei persoane. Alături de semnele obiective ale componenței de infracțiune exprimate prin obiectul ocrotirii penale și actul de conduită îndreptat spre obiect, subiectul infracțiunii (din lat. *subjectus*) apare și el drept element indispensabil [1, p.142].

Potrivit literaturii de specialitate, *subiect al infracțiunii* este recunoscută persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală și care, din cauza faptului că posedă toate semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiect, este pasibilă de răspundere penală. Într-o accepțiune mai simplă, subiect al infracțiunii este cel ce a comis infracțiunea.

Introduction. In order to be in the presence of an act provided for by the criminal law, it is necessary that the externalized criminal behavior derives from a person. Along with the objective signs of the composition of the crime expressed by the object of criminal protection and the act of conduct aimed at the object, the subject of the crime (from lat. *subjectus*) also appears as an indispensable element [1, p.142].

According to specialized literature, the subject of the crime is the person who has committed an act provided by the criminal law and who, thanks to the fact that he possesses all the signs provided by the law for this category of subject, is liable to criminal liability. In a simpler sense, the subject of the crime is the one who committed the crime.

În conținutul prezentei lucrări sunt abordate semnele subiectului infracțiunii de divulgare a secretului de stat, prevăzute la art. 344 CP RM, precum și modul de perfectare și acordare a dreptului de acces la secret de stat persoanelor fizice și juridice.

Totodată, este studiat un caz din practica judiciară, privind sesizarea Curții Constituționale în scopul verificării corespunderii constituționale a unor prevederi din Legea nr. 245/2008 *cu privire la secretul de stat*.

Rezultate obținute și discuții. Potrivit legislației penale autohtone, *subiectul infracțiunii* specificate la art. 344 constituie persoana fizică responsabilă, căreia, în legătură cu serviciul sau munca sa, i-au fost încredințate informațiile ce constituie secret de stat și, în concordanță cu prevederile art. 21 alin. (1) din CP al RM, aceasta, în momentul săvârșirii infracțiunii, a împlinit vârsta de 16 ani [2].

Caracterul fizic al subiectului infracțiunii rezidă în capacitatea acestuia de a fi persoană fizică. Potrivit art. 17 al Codului Civil al Republicii Moldova, persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile [3].

În accepțiunea literaturii de specialitate autohtone, subiect special al infracțiunii este persoana care pe lângă condițiile subiectului general – responsabilitate și vârsta minimă cerută de lege – trebuie să mai întrunească cumulativ și o condiție specială, o anumită calitate prevăzută în norma de drept sau nemijlocit să rezulte din ea, condiție ce restrânge cercul de persoane, ele putând fi trase la răspundere penală în conformitate cu legea dată [4, p. 79].

Potrivit autorului Popov R. [5, p. 42], se disting unele categorii de calități speciale ale subiectului infracțiunii, calități ce au menirea de a supune subiectul infracțiunii transformării în unul special, și anume:

1) calități ce caracterizează statutul juridic al persoanei, evoluând în postura de subiect al infracțiunii sau funcția pe care aceasta o exercită;

2) calități ce caracterizează particularitățile demografice ale persoanei (apartenența sexuală, vârsta etc.) sau starea ei de sănătate;

3) calități ce caracterizează poziția subiectului infracțiunii în raport cu victima infracțiunii [1, p. 149].

Autorii Rarog A., Stepașin V. și Șimov O. consideră că calitatea specială a subiectului

In the content of this paper, the signs of the subject of the crime of disclosure of the state secret, provided for in art. 344 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, are addressed, as well as the manner of perfecting and granting the right of access to state secrets to natural and legal persons.

At the same time, a case from judicial practice is studied, regarding the referral to the Constitutional Court for verifying the constitutional correspondence of some provisions of Law no. 245/2008 *regarding state secrets*.

Results obtained and discussions. According to domestic criminal legislation, the subject of the crime specified in art. 344, constitutes the responsible natural person, who, in connection with his service or work, was entrusted with the information that constitutes a state secret and, in accordance with the provisions of art. 21 paragraph (1) from the Criminal Code of the Republic of Moldova, he, at the time of committing the crime, was 16 years old [2].

The physical character of the subject of the crime resides in his ability to be a natural person. According to art. 17 of the Civil Code of the Republic of Moldova, the natural person is the person, considered individually, as the holder of civil rights and obligations [3].

In the sense of the local specialized literature, the special subject of the crime is the person who, in addition to the conditions of the general subject - responsibility and the minimum age required by law - must cumulatively also meet a special condition, a certain quality provided for in the law or directly result from it, a condition that restricts the circle of persons, they can be held criminally liable in accordance with the given law [4, p. 79].

According to the author Popov R. [5, p. 42], some categories of special qualities of the subject of the crime are distinguished, qualities that have the purpose of subjecting the subject of the crime to the transformation into a special one, namely:

1) Qualities that characterize the legal status of the person evolving in the position of the subject of the crime or the function he exercises;

2) Qualities that characterize the demographic characteristics of the person (sexual affiliation, age, etc.) or his state of health;

infrațiunii de divulgare a secretului de stat este condiționată de faptul că acestuia i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute informațiile ce constituie secret de stat, în legătură cu serviciul sau munca sa [6, p. 244].

Reieșind din cele afirmate supra, relevăm că subiectul infrațiunii prevăzute la art. 344 CP RM trebuie să dispună de calitatea specială, fiind reprezentat de cetățeanul, numit (angajat), într-o funcție care implică lucrul cu informații atribuite la secret de stat. Prin urmare, poate fi vorba de un funcționar care are drept sarcină de serviciu deținerea unor documente sau date ce constituie secret de stat ori de un funcționar care, în virtutea atribuțiilor de serviciu deținute, vine numai în contact cu ele.

Regulile și modul de acces al persoanelor fizice și juridice la documentele sau informațiile ce constituie secret de stat sunt prevăzute de Legea cu privire la secretul de stat [7].

Totodată, persoana, căreia i-au devenit cunoscute asemenea informații în activitatea sa, poate fi considerat și un funcționar căruia documentele sau informațiile ce constituie secret de stat nu erau oferite pentru utilizare, dar cu care a făcut cunoștință exercitând sarcinile sale de muncă (de ex., un dactilograf, copiator, criptograf, lăcătuș, care assemblează un modul al unui dispozitiv secret, etc.) [8, p. 461].

Referitor la *vârsta răspunderii penale* în calitate de semn constitutiv obligatoriu al subiectului infrațiunii, legiuitorul moldav a mers pe calea instituirii unei limite minime bazate pe capacitatea persoanei care comite o faptă prevăzută de legea penală de a discerne în acțiunile sale între ce e bine și ce e rău, de a conștientiza caracterul prejudiciabil al celor comise; cu alte cuvinte, persoana care comite o faptă penală trebuie să dispună de discernământ [1, p. 143].

Legea penală nu conține vreo normă care să definească vârsta, indicând doar limitele acesteia în cadrul căroră urmează a fi angajată răspunderea penală, atunci când o persoană comite infrațiunea [1, p. 144]. Potrivit autorului Baibarin A. [9, p. 18-19], vârsta răspunderii penale reprezintă o categorie juridico-penală, care presupune în sine stabilirea de către legea penală a numărului de ani trăiți și are un conținut destul de calitativ, ce mărturisește despre capacitatea persoanei de a conștientiza pericolul social al acțiunilor sale și de a le dirija.

3) Qualities characterizing the position of the subject of the crime in relation to the victim of the crime [1, p. 149].

The authors Rarog A., Stepașin V. and Șimov O. believe that the special quality of the subject of the crime of disclosure of the state secret is conditioned by the fact that he was entrusted with or became aware of the information that constitutes a state secret, in connection with his service or work [6, p. 244].

Based on the above, we find that the subject of the offense provided for in art. 344 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, must have the special capacity, being represented by the citizen, appointed (employed) in a position that involves working with information classified as a state secret. Therefore, it can be a case of an official whose duty is to hold some documents or data that constitute a state secret or an official who, by virtue of his official duties, only is exposed to them.

The Law on state secrets [7] provides the rules and manner of access of natural and legal persons to documents or information that constitute state secrets.

At the same time, the person, to whom such information became known in his activity, can also be considered an official to whom the documents or information constituting a state secret were not offered for use, but with which he became acquainted while performing his work duties (for example, a typist, copier, cryptographer, locksmith, assembling a module of a secret device, etc.) [8, p. 461].

Regarding the age of criminal responsibility as a mandatory constitutive sign of the subject of the crime, the Moldovan legislator followed the path of establishing a minimum limit based on the ability of the person who commits an act provided for by the criminal law to discern in his actions between what is good and what is bad, to be aware of the harmful nature of what has been committed; in other words, the person who commits a criminal act must have discernment [1, p. 143].

The criminal law does not contain any norm that defines the age, indicating only its limits from which criminal liability is to be engaged when a person commits a crime [1, p. 144]. According to the author Baibarin A. [9, p. 18-19], the age of criminal responsibility is

Pe lângă vârsta subiectului infracțiunii, o altă trăsătură, nu mai puțin importantă, este *responsabilitatea* acestuia.

În accepțiunea prevederilor art. 22 al CP RM, *responsabilitatea* este starea psihologică a persoanei care are capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile, fiind opusă *iresponsabilității* prevăzute la art. 23 CP RM [2].

Responsabilitatea, care mai este denumită și capacitate penală sau imputabilitate, presupune doi factori: un factor intelectual și unul volitiv.

După cum s-a menționat mai sus, prevederile art. 23 al CP RM stipulează starea opusă *responsabilității*, și anume *iresponsabilitatea*.

Potrivit legislației penale autohtone, nu este pasibilă de răspundere penală persoana care, în timpul săvârșirii unei fapte prejudiciabile, se afla în stare de *iresponsabilitate*, adică nu putea să-și dea seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau nu putea să le dirijeze din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stări patologice. Față de o asemenea persoană, în baza hotărârii instanței de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, prevăzute de prezentul cod.

Totodată, nu este pasibilă de pedeapsă persoana care, deși a săvârșit infracțiunea în stare de *responsabilitate*, înainte de pronunțarea sentinței de către instanța de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-și da seama de acțiunile ori inacțiunile sale sau de a le dirija. Față de o asemenea persoană, în baza hotărârii instanței de judecată, pot fi aplicate măsuri de constrângere cu caracter medical, iar după însănătoșire – ea poate fi supusă pedepsei [2].

Perfectarea dreptului de acces al cetățenilor Republicii Moldova la secretul de stat se realizează în mod benevol, în conformitate cu rigorile stabilite în *Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010, și anume:

a) stabilirea necesității de a lucra cu informații atribuite la secretul de stat;

b) consimțământul scris al cetățeanului pentru aplicarea măsurilor de verificare din

a legal-criminal category, which itself involves the establishment by the criminal law of the number of years lived and has a rather qualitative content, which testifies about the person's ability to realize the social danger of his actions and to direct them.

Besides the age of the subject of the crime, another feature, no less important, is his responsibility.

In accordance with the provisions of art. 22 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, responsibility is the psychological state of the person who has the ability to understand the prejudicial nature of the act, as well as the ability to express his will and direct his actions, and is opposed to the irresponsibility provided for in art. 23 of the Criminal Code of the Republic of Moldova [2].

Responsibility, which is also called criminal capacity or imputability, involves two factors: an intellectual factor and a volitional one.

As mentioned above, the provisions of art. 23 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, stipulates the state opposite to responsibility, and namely, irresponsibility.

According to the domestic criminal legislation, the person who, during the commission of a prejudicial act, was in a state of irresponsibility, i.e. could not realize his actions or inactions or could not direct them due to a chronic mental illness, a temporary mental disorder or other pathological condition. Against such a person, based on the court's decision, coercive measures of a medical nature, provided by this code, may be applied.

At the same time, the person who, although he committed the crime in a state of responsibility, fell ill with a mental illness before the sentence was pronounced by the court is not liable to punishment, which deprived him of the possibility of realizing his actions or his inactions or to direct them. Against such a person, based on the decision of the court, coercive measures of a medical nature may be applied, and after recovery - he may be subject to punishment [2].

Perfecting the right of access of the citizens of the Republic of Moldova to state secrets is carried out voluntarily, in accordance with the rigors established in the Regulation on ensuring the secret regime within public authori-

partea organelor competente;

c) verificarea cetățeanului în legătură cu perfectarea (reperfectarea) dreptului de acces la secretul de stat;

d) asumarea în scris de către cetățean a obligației privind păstrarea secretului de stat care îi va fi încredințat;

e) acordul scris al cetățeanului pentru limitarea drepturilor sale în legătură cu accesul la secretul de stat, prevăzută de prezenta lege;

f) familiarizarea cetățeanului, contra semnătură, cu normele ce prevăd răspunderea pentru încălcarea legislației privind secretul de stat;

g) determinarea tipurilor, mărimii și a modului de acordare a compensațiilor în legătură cu efectuarea lucrărilor legate de accesul la secretul de stat;

h) luarea deciziei de către conducătorul autorității publice sau de o altă persoană juridică privind acordarea dreptului de acces la secretul de stat [10].

Cetățeanul cărui i s-a perfectat dreptul de acces la secretul de stat este obligat să nu admită divulgarea, prin orice metodă, a secretului de stat care i-a fost încredințat sau i-a devenit cunoscut în legătură cu îndeplinirea obligațiilor funcționale [7].

Totodată, dreptul de acces la secretul de stat i se acordă conducătorului autorității publice sau unei alte persoane juridice printr-un ordin sau dispoziție scrisă a persoanei cu funcție de răspundere care îi numește în funcție, iar în cazul în care autoritatea publică sau persoana juridică nu este subordonată altei autorități publice sau altei persoane juridice ori nu intră în domeniul lor de administrare, dreptul de acces la secretul de stat se acordă prin ordinul sau dispoziția scrisă a conducătorului autorității publice sau a unei alte persoane juridice care este beneficiară a lucrărilor legate de secretul de stat.

Lista nominală a autorităților publice sau altor persoane juridice cu atribuții de atribuire a informațiilor la secret de stat este redată în *Nomenclatorul persoanelor cu funcții de răspundere cu împuterniciri de atribuire a informațiilor la secret de stat*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 449 din 16.06.2011 [11].

Dacă solicitarea cetățeanului de a dispune de informații atribuite la secret de stat nu este legată de locul său de muncă, de serviciu sau de studii, dreptul de acces la secretul de stat

ties and other legal entities, approved by Government Decision no. 1176 of 22.12.2010, and namely:

a) Establishing the need to work with information classified as a state secret;

b) The written consent of the citizen for the application of verification measures by the competent bodies;

c) Verification of the citizen in relation to the perfecting (re-perfecting) of the right of access to state secrets;

d) The written assumption by the citizen of the obligation to keep the state secret that will be entrusted to him;

e) The written consent of the citizen for the limitation of his rights in relation to the access to the state secret, provided by this law;

f) Familiarizing the citizen, against signature, with the rules that provide for liability for violating the legislation on state secrets;

g) Determining the types, size and way of granting compensations in connection with the performance of works related to access to state secrets;

h) Decision-making by the head of the public authority or other legal entity regarding granting the right of access to state secrets [10].

The citizen whose right of access to the state secret has been perfected, is obliged not to admit the disclosure, by any method, of the state secret that was entrusted to him or became known to him in connection with the fulfillment of functional obligations [7].

At the same time, the right of access to state secrets is granted to the head of the public authority or other legal entity through a written order or provision of the person with a responsible position appointing him to the position, and in the event that the public authority or legal entity does not, is subordinated to another public authority or another legal entity or does not fall under their administration; the right of access to the state secret is granted by the order or written provision of the head of the public authority or another legal entity that is the beneficiary of the works related to the state secret.

The nominal list of public authorities or other legal entities with powers to assign information to state secrets, is reproduced in the Nomenclature of persons with positions of re-

poate fi acordat la locul desfășurării activității legate de secretul de stat.

În prevederile art. 28 al Legii cu privire la secretul de stat, este prevăzut modul special de acces la secretul de stat și sunt descriși titularii funcțiilor, care au dreptul de acces la secretul de stat de forma 1 și 2 de la numirea (alegerea) lor în funcție [7].

Accesul acestor persoane la secretul de stat de toate gradele de secretizare li se acordă în virtutea funcției deținute și după întocmirea obligației scrise privind nedivulgarea secretului de stat.

Accesul cetățenilor străini și al apatrizilor la secretul de stat se acordă în cazuri excepționale în temeiul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau în temeiul dispoziției scrise a prim-ministrului, adoptată în baza propunerilor Comisiei interdepartamentale pentru protecția secretului de stat, ținându-se cont de necesitatea asigurării intereselor și/sau securității Republicii Moldova [10].

De menționat este că, potrivit prevederilor art. 27 din legea cu privire la secretul de stat, legiuitorul a stipulat situațiile în care dreptul de acces la secretul de stat a cetățeanului poate fi suspendat și încetat, după cum urmează:

Dreptul de acces la secretul de stat este suspendat în cazurile:

a) punerii sub învinuire a cetățeanului pentru săvârșirea unei infracțiuni incompatibile cu activitatea ce presupune utilizarea informațiilor atribuite la secret de stat, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;

b) inițierii unei investigații de serviciu în legătură cu încălcarea obligației de nedivulgare a secretului de stat, până la terminarea investigației și adoptarea unei decizii definitive, dar nu pentru mai mult de 30 de zile.

(2) Dreptul de acces la secretul de stat poate fi suspendat în cazul necesității efectuării unei verificări suplimentare în legătură cu posibila apariție a circumstanțelor prevăzute la art. 25, până la terminarea verificării, dar nu mai mult de 30 de zile [7].

Dreptul de acces la secretul de stat încetează în cazurile:

a) apariției sau descoperirii circumstanțelor prevăzute la art. 25 din legea cu privire la secretul de stat, și anume:

responsibility with powers to assign information to state secrets, approved by Government Decision no. 449 of 16.06.2011 [11].

If the citizen's request to dispose of information classified as a state secret is not related to his place of work, service or studies, the right of access to the state secret may be granted at the place of performance of the activity related to the state secret.

In the provisions of art. 28 of the Law on state secrets, the special method of access to state secrets is provided and the holders of positions are described, who have the right of access to state secrets of form 1 and 2 from their appointment (election) to the position [7].

The access of these persons to the state secret of all degrees of secrecy is granted to them by virtue of the position held and after drawing up the written obligation regarding the non-disclosure of the state secret.

The access of foreign citizens and stateless persons to state secrets is granted in exceptional cases on the basis of international treaties to which the Republic of Moldova is a party or on the basis of the written provision of the Prime Minister, adopted on the basis of the proposals of the Interdepartmental Commission for the Protection of State Secrets, keeping account of the need to ensure the interests and/or security of the Republic of Moldova [10].

It should be noted that, according to the provisions of art. 27 of the law on state secrets, the legislator stipulated the situations in which the citizen's right of access to state secrets can be suspended and terminated, as follows:

The right of access to state secrets will be suspended in the following cases:

a) accusing the citizen of committing a crime incompatible with the activity that involves the use of information classified as a state secret, until a final and irrevocable court decision is issued;

b) the initiation of a service investigation in relation to the violation of the obligation of non-disclosure of state secrets, until the end of the investigation and the adoption of a definitive decision, but not for more than 30 days.

(2) The right of access to the state secret can be suspended in case of the need to carry out an additional check in relation to the possible occurrence of the circumstances provided

- în care acesta nu expune o necesitate motivată de a lucra cu informații atribuite la secret de stat;

- sprijinirii de către acesta a activității unui stat străin, a unei organizații străine sau a reprezentanților acestora, precum și a unor cetățeni străini sau apatrizi ce cauzează prejudicii intereselor și/sau securității Republicii Moldova sau în cazul participării cetățeanului la activitatea unor partide sau asociații obștești a căror activitate este suspendată, limitată sau interzisă în modul stabilit de lege;

- descoperirii, în urma măsurilor de verificare, a altor acțiuni ale acestuia care prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova;

- refuzului acestuia de a-și da consimțământul scris pentru aplicarea măsurilor de verificare din partea organelor competente, pentru limitarea drepturilor sale în legătură cu accesul la secretul de stat, prevăzută de prezenta lege, sau refuzului de a-și asuma obligația scrisă privind păstrarea secretului de stat ce îi va fi încredințat;

- prezenței la acesta a antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, aflării acestuia sub urmărire penală sau al limitării de către instanța de judecată a capacității sale de exercițiu;

- depunerii la autoritatea publică competentă a cererii de renunțare la cetățenia Republicii Moldova;

- prezenței la acesta a unor contraindicații medicale pentru lucrul cu informațiile atribuite la secret de stat, conform nomenclaturii aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

- comunicării de către cetățean a unor date incomplete sau neautentice la perfectarea dreptului de acces la secretul de stat;

- domicilierei permanente a cetățeanului peste hotare sau al perfectării documentelor pentru plecarea cu traiul permanent într-o altă țară;

- neexecutării de către cetățean a obligațiilor privind păstrarea secretului de stat care i-a fost încredințat.

b) eliberării din funcția (încetării contractului individual de muncă) care implică lucrul cu informații atribuite la secret de stat;

c) încălcării, chiar și o singură dată, a obligațiilor prevăzute în contractul individual

for in art. 25, until the end of the verification, but no more than 30 days [7].

The right of access to state secrets ceases in the following cases:

a) the occurrence or discovery of the circumstances provided for in art. 25 of the law on state secrets, and namely:

- in which he does not expose a motivated need to work with information classified as a state secret;

- his support of the activity of a foreign state, a foreign organization or their representatives, as well as of foreign or stateless citizens who cause damage to the interests and/or security of the Republic of Moldova or in the case of the citizen's participation in the activity of parties or public associations whose activity is suspended, limited or prohibited in the manner established by law;

- the discovery, following the verification measures, of his other actions that present a danger to the security of the Republic of Moldova;

- his refusal to give his written consent for the application of verification measures by the competent bodies, for the limitation of his rights in relation to access to state secrets, provided for by this law, or his refusal to assume the written obligation regarding the preservation of secrecy of the state that will be entrusted to him;

- the presence of criminal antecedents for crimes committed with intent, his finding out under criminal investigation or the limitation of his capacity to exercise issued by the court;

- submission to the competent public authority of the request to renounce the citizenship of the Republic of Moldova;

- the presence of medical contraindications for working with information classified as state secret, according to the nomenclature approved by the Ministry of Health, Labor and Social Protection;

- communication by the citizen of incomplete or inauthentic data when perfecting the right of access to state secrets;

- the permanent domicile of the citizen abroad or the completion of the documents for moving to live permanently in another country;

- non-execution by the citizen of the obligations regarding the preservation of the state

de muncă ce țin de protecția secretului de stat;
d) pierderii cetățeniei Republicii Moldova.

Decizia privind suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat se adoptă de către persoana cu funcție de răspundere împuternicită să adopte decizia privind acordarea acestui drept și poate fi atacată în organul ierarhic superior sau în instanța de contencios administrativ.

De menționat că cetățeanul al cărui drept de acces la secretul de stat a încetat, dacă îndeplinirea obligațiilor lui funcționale necesită acest drept, în modul prevăzut de legislația muncii, urmează să fie transferat la un alt loc de muncă (la o altă funcție), care nu are nicio legătură cu informațiile atribuite la secret de stat, iar în cazul imposibilității transferului, urmează a fi concediat (eliberat din funcție) conform legislației în vigoare.

Totodată, suspendarea sau încetarea dreptului de acces la secretul de stat nu eliberează cetățeanul de obligațiile asumate privind nedivulgarea secretului de stat [7].

În contextul circumstanțelor expuse la art. 25 din Legea nr. 245/2008 *cu privire la secretul de stat*, ne vom referi la un caz din practica judiciară, privind sesizarea Curții Constituționale în scopul verificării corespunderii constituționale a acestor prevederi legale.

Așadar, la 7 iulie 2017 de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost depusă Sesizarea nr. 98g/2017, la adresa Curții Constituționale [12], la originea căreia se află excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din acte normative, și anume:

- a art. 25 alin. (1) lit. c), art. 26 alin. (4) și art. 27 alin. (5) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 *cu privire la secretul de stat*;

- a art. 47 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 320 din 27 noiembrie 2012 *cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului [abrogat prin Legea nr. 94 din 2 iunie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative]*;

- a pct. 109 din *Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și altor persoane juridice*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 4, 6, 8, 15, 16, 20,

secret entrusted to him.

b) release from the position (termination of the individual employment contract) which involves working with information classified as state secret;

c) violation, even once, of the obligations stipulated in the individual employment contract related to the protection of state secrets;

d) loss of citizenship of the Republic of Moldova.

The decision regarding the suspension or termination of the right of access to the state secret is adopted by the responsible person empowered to adopt the decision regarding the granting of this right and can be challenged in the higher hierarchical body or in the administrative court.

It should be noted that the citizen whose right of access to the state secret has ceased, if the fulfillment of his functional obligations requires this right, in the manner provided by the labor legislation, is to be transferred to another workplace (to another function), which has nothing to do with the information classified as a state secret, and in the case of the impossibility of the transfer, he is to be fired (released from office) according to the legislation in force.

In the context of the circumstances set forth in art. 25 of Law no. 245/2008 regarding state secrets, we will refer to a case from judicial practice, regarding the referral to the Constitutional Court in order to verify the constitutionality of these legal provisions.

Therefore, on July 7, 2017, Judge Valentin Lastavețchi of the Chisinau Court, Center headquarters, filed Referral no. 98g/2017, addressed to the Constitutional Court [12], at the origin of which is the exception of unconstitutionality of some provisions from normative acts, namely:

- of art. 25 paragraph (1) letter c), art. 26 paragraph (4) and art. 27 paragraph (5) from Law no. 245-XVI of November 27, 2008 regarding state secrets;

- of art. 47 paragraph (1) letter s) from Law no. 320 of November 27, 2012 regarding the activity of the police and the status of the policeman [repealed by Law no. 94 of June 2, 2017 for the amendment and completion of some legislative acts];

21, 23, 26, 28, 34, 39 alin. (2), 43 și 54 din Constituție [12].

Potrivit circumstanțelor litigiului principal, descrise în sesizare, s-a stabilit că, la 17 martie 2017, ca urmare a efectuării verificării în legătură cu perfectarea dreptului de acces la secret de stat, Serviciul de Informații și Securitate a prezentat Inspectoratului General al Poliției avizul despre imposibilitatea de acordare lui X, a dreptului de acces la secretul de stat, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 *cu privire la secretul de stat*.

Ultimul, la 22 martie 2017, a fost informat de către IGP despre decizia privind refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat. În acest context, la 28 martie 2017, IGP, în conformitate cu art. 27 alin. (5) din Legea cu privire la secretul de stat, i-a propus lui X să fie transferat la o altă funcție, care nu prevede necesitatea deținerii dreptului de acces la secretul de stat.

La 3 aprilie 2017, printr-un ordin al șefului IGP, dl X a fost concediat, în temeiul art. 27 alin. (5) din Legea cu privire la secretul de stat și art. 47 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 320 din 7 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului.

La 10 aprilie 2017, nefiind de acord, dl X a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva IGP și SIS, prin care a solicitat, printre altele, anularea concluziei SIS privind refuzul de a-i acorda dreptul la secret de stat și restabilirea sa în funcție.

La 30 iunie 2017, în cadrul ședinței de judecată, avocatul Y a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor menționate *supra*.

Prin încheierea din aceeași dată, instanța de judecată a dispus suspendarea procesului, ridicarea excepției de neconstituționalitate și transmiterea sesizării Curții Constituționale pentru soluționare.

În linii generale, în motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul susține că dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 320/2012 (în vigoare până la 7 iulie 2017), art. 25 alin. (1) lit. c), art. 26 alin. (4) și art. 27 alin. (5) din Legea nr. 245/ 2008, pct. 109 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1176/2010, fiind lipsite de previzibilitate, permit angajatorului de a înceta automat raporturile de serviciu în

- point 109 of the Regulation on ensuring the secret regime within public authorities and other legal entities, approved by Government Decision no. 1176 of December 22, 2010.

The author of the exception of unconstitutionality claimed, in essence, that the contested provisions are contrary to articles 4, 6, 8, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 28, 34, 39 paragraph (2), 43 and 54 of the Constitution [12].

According to the circumstances of the main litigation, described in the notification, it was established that, on March 17, 2017, as a result of the verification in connection with the perfecting of the right of access to state secrets, the Intelligence and Security Service presented the General Police Inspectorate with the opinion about the impossibility of grant to X, the right of access to state secrets, pursuant to art. 25 paragraph (1) letter c) from Law no. 245-XVI of November 27, 2008 regarding state secrets.

The General Inspectorate of Police informed the latter, on March 22, 2017, about the decision regarding the refusal to grant the right of access to the state secret. In this context, on March 28, 2017, the General Inspectorate of Police, in accordance with art. 27 paragraph (5) of the Law on state secrets, proposed to X to be transferred to another position, which does not require the right of access to state secrets.

On April 3, 2017, by an order of the head of the General Inspectorate of Police, Mr. X was fired, pursuant to art. 27 paragraph (5) of the Law on state secrets and art. 47 paragraph (1) letter s) from Law no. 320 of December 7, 2012 regarding the activity of the police and the status of the policeman.

On April 10, 2017, being disagreeable, Mr. X submitted to the Chisinau Court, Center headquarters, a summons application against the General Inspectorate of Police and Security and Intelligence Service, by which he requested, among other things, the annulment of the SIS conclusion regarding the refusal to grant him the right to state secret and his reinstatement.

On June 30, 2017, during the court hearing, lawyer Y requested the lifting of the exception of unconstitutionality of the provisions mentioned above.

By the conclusion of the same date, the

cazul refuzului de acordare a dreptului de acces la secretul de stat, fără a fi stabilite condiții, modalități și criterii clare [12].

De asemenea, potrivit autorului excepției, textul **„prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova”** de la art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la secretul de stat [7] are o formulare vagă, întrucât nu pot fi stabilite anumite limite cu privire la întinderea faptelor care cad sub incidența acestei norme, în același timp, prevederile contestate încalcă dispozițiile articolelor 23, 43 și 54 din Constituție.

În continuare, vom prezenta selectiv doar acele argumente ale Curții Constituționale, care prezintă relevanță pentru prezenta lucrare.

Așadar, examinând sesizarea autorului, Curtea Constituțională, printre alte argumente prezentate, s-a referit și la opinia scrisă a Guvernului, potrivit căruia, prevederile art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 nu sunt afectate de viciul de calitate a legii. Guvernul a menționat că textul **„prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova”** se conține în mai multe acte legislative și este definit în art. 1 din Legea securității statului nr. 618-XIII din 31 octombrie 1995 [13]. Totodată, având în vedere că securitatea statului se asigură prin stabilirea și aplicarea de către stat a unui sistem de măsuri orientate spre descoperirea, prevenirea și contracararea la timp a amenințărilor la adresa securității statului, legiuitorul a instituit cerința verificării de către Serviciul de Informații și Securitate a persoanelor care candidează la funcțiile publice, dacă funcția respectivă implică acordarea accesului la secretul de stat. Astfel, atribuția de a stabili prezența circumstanțelor care constituie drept temei de refuz la acordarea dreptului de acces la secretul de stat îi revine Serviciului de Informații și Securitate, ca organ specializat în domeniul asigurării securității statului.

De asemenea, Guvernul a susținut că prevederile art. 26 alin. (4) din Legea nr. 245/2008 și pct. 109 din Regulament, aprobat prin HG nr. 1176/2010, care stabilesc imperativ că avizul SIS privind imposibilitatea de a acorda persoanei dreptul de acces la secretul de stat are caracter executoriu [7], nu aduc atingere dispozițiilor constituționale. De altfel, legiuitorul a reglementat posibilitatea persoanei de a solicita în mod repetat perfectarea dreptu-

court ordered the suspension of the trial, the lifting of the exception of unconstitutionality and the transmission of the referral to the Constitutional Court for resolution.

In general terms, in justifying the exception of unconstitutionality, the author claims that the provisions of art. 47 paragraph (1) letter s) from Law no. 320/2012 (in force until July 7, 2017), art. 25 paragraph (1) letter c), art. 26 paragraph (4) and art. 27 paragraph (5) from Law no. 245/2008, point 109 of the Regulation, approved by GD no. 1176/2010, being unforeseeable, allow the employer to automatically terminate the employment relationship in case of refusal to grant the right of access to state secrets, without establishing clear conditions, methods and criteria [12].

Also, according to the author of the exception, the text *“presents a danger to the security of the Republic of Moldova”* from Article 25 paragraph (1) letter c) of the Law on State Secrets [7] has a vague wording, as there cannot be established certain limits regarding the extent of the facts that fall under the scope of this rule; at the same time, the contested provisions violate the provisions of articles 23, 43 and 54 of the Constitution.

In the following, we will selectively present only those arguments of the Constitutional Court, which are relevant for this paper.

Therefore, examining the author's referral, the Constitutional Court, among other arguments presented, also referred to the written opinion of the Government, according to which the provisions of art. 25 paragraph (1) letter c) from Law no. 245-XVI of November 27, 2008 are not affected by the quality defect of the law. The government mentioned that the text *“presents a danger to the security of the Republic of Moldova”* is contained in several legislative acts and is defined in art. 1 of the State Security Law no. 618-XIII of October 31, 1995 [13]. At the same time, considering that the security of the state is ensured by the establishment and application by the state of a system of measures aimed at the discovery, prevention and timely countering of threats to the security of the state, the legislator established the requirement for the verification by the Intelligence and Security Service of persons applying for the public positions, if the respective function

lui de acces la secretul de stat în cazul înlăturării împrejurărilor care fac imposibilă acordarea acestui drept. Mai mult, legiuitorul a prevăzut dreptul persoanei de a contesta decizia de refuz de acordare a dreptului de acces la secretul de stat. În același timp, Guvernul a relevat că dreptul de acces la secretul de stat nu este un drept fundamental garantat de Constituție.

În continuare, Curtea a constatat că dreptul de acces la secretul de stat poate fi acordat persoanei doar după ce ea a fost verificată în legătură cu posibilitatea acordării acestui drept. Astfel, prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 245/2008 stabilesc că verificarea persoanelor în legătură cu perfectarea (reperfectarea) dreptului de acces la secretul de stat se efectuează de către SIS. Numărul măsurilor de verificare este în dependență directă de gradul de secretizare al informațiilor la care va avea acces persoana.

Așadar, SIS, fiind organul specializat în domeniul asigurării securității statului, în virtutea atribuțiilor sale stabilite prin lege, asigură protecția secretului de stat și întreprinde măsuri de control în privința persoanelor cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat [14].

În continuare, Curtea constată că, în cazul în care va fi stabilită prezența circumstanței care vizează „descoperirea, în urma măsurilor de verificare, **a altor acțiuni ale persoanei care prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova** [art. 25 alin. (1) lit. c) din lege] [7], SIS formulează concluzia privind imposibilitatea de a acorda persoanei dreptul de acces la secretul de stat.

Totodată, Curtea relevă că, pentru stabilirea prezenței în acțiunile persoanei a unui pericol în adresa securității statului, există circumstanțe care prin definiție prezintă pericol pentru securitatea statului [a se vedea Legea securității statului] și circumstanțe care urmează a fi apreciate în mod individual, ținând cont de particularitățile fiecărui caz concret. Or, textul „**a altor acțiuni ale persoanei**” acoperă potențialele pericole care nu pot fi prestabilite de legiuitor în mod limitativ, ținând cont de evoluția amenințărilor care pot suprima securitatea statului.

În același timp, Curtea observă că legiuitorul a reglementat în mod imperativ **caracterul**

involves granting access to state secrets. Thus, the authority to establish the presence of circumstances that constitute grounds for refusal to grant the right of access to state secrets rests with the Intelligence and Security Service, as a body specialized in the field of state security insurance.

The Government also argued that the provisions of art. 26 paragraph (4) of the Law no. 245/2008 and point 109 of the Regulation, approved by GD no. 1176/2010, which establish imperatively that the SIS opinion regarding the impossibility of granting the person the right of access to the state secret is enforceable [7], do not affect the constitutional provisions. Moreover, the legislator regulated the possibility of the person to repeatedly request the perfecting of the right of access to the state secret in the event of the removal of the circumstances that make it impossible to grant this right. Moreover, the legislator provided for the right of the person to appeal the decision of refusal to grant the right of access to the state secret. At the same time, the Government revealed that the right of access to state secrets is not a fundamental right guaranteed by the Constitution.

Next, the Court found that the right of access to the state secret can be granted to the person only after he has been verified in relation to the possibility of granting this right. Thus, the provisions of art. 26 paragraph (1) from Law no. 245/2008 establish that the verification of persons in connection with the perfecting (re-perfecting) of the right of access to state secrets is carried out by the Security and Intelligence Service. The number of verification measures is directly dependent on the degree of secrecy of the information to which the person will have access.

Therefore, SIS, being the specialized body in the field of ensuring state security, by virtue of its attributions established by law, ensures the protection of state secrets and undertakes control measures regarding the persons whose right of access to state secrets is to be perfected [14].

At the same time, the Court observes that the legislator has imperatively regulated the enforceability of the SIS conclusion for persons in positions of responsibility empowered to adopt the decision on granting the right of access to state secrets [art. 26 paragraph (4) of the law].

executoriu al concluziei SIS pentru persoanele cu funcții de răspundere, împuternicite să adopte decizia privind acordarea dreptului de acces la secretul de stat [art. 26 alin. (4) din lege].

Prin urmare, Curtea reține că restrângerea dreptului de a accede într-o funcție, în urma refuzului SIS de a acorda dreptul de acces la secretul de stat, este aplicată pentru salvagardarea „altui drept”, în particular, **protejarea siguranței naționale**. Așadar, această finalitate corespunde scopului legitim, la care face referire cel de-al doilea alineat al articolului 54 din Constituție.

În final, urmare a examinării sesizării, Curtea a **respins** excepția de neconstituționalitate și a recunoscut constituționale reglementările menționate în conținutul acesteia [12].

Este de menționat că persoana care a intrat în posesia informațiilor ce constituie secret de stat, fără nicio intenție (*de ex., a găsit din întâmplare unele documente cu parafa de secretizare sau i-au fost comunicate informații secrete în timpul discuțiilor private cu colegul de serviciu etc.*), nu poartă răspundere penală pentru divulgarea secretului de stat [15, p. 73].

Concluzii. Rezumând cele menționate supra, putem concluziona că *subiectul infracțiunii*, prevăzute la art. 344 CP al RM, dispune de o calitate specială, constituind persoana fizică responsabilă, ce posedă capacitatea de a înțelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum și capacitatea de a-și manifesta voința și a-și dirija acțiunile, căreia, în legătura cu serviciul sau munca sa, i-au fost încredințate informații ce constituie secret de stat, în condițiile Legii nr. 245/2008 *cu privire la secret de stat* și, în concordanță cu prevederile art. 21 alin. (1) CP al RM, acesta, la momentul săvârșirii infracțiunii, a împlinit vârsta de 16 ani.

În același timp, urmare a studierii practicii judiciare privind sesizarea Curții Constituționale în scopul verificării corespunderii constituționale circumstanțelor expuse la art. 25 din Legea nr. 245/2008 *cu privire la secretul de stat*, s-a demonstrat că restrângerea dreptului de a accede într-o funcție, urmare a refuzului SIS de a acorda dreptul de acces la secretul de stat, este aplicată pentru salvagardarea „altui drept”, în special **protejarea siguranței naționale**, fapt care corespunde scopului legitim, la care face referire cel de-al doilea alineat al articolului 54 din Constituție.

Therefore, the Court notes that the restriction of the right to access, a position, following the refusal of the SIS to grant the right of access to state secrets, is applied to safeguard “another right”, in particular, the protection of national security. Therefore, this finality corresponds to the legitimate purpose referred to in the second paragraph of Article 54 of the Constitution.

Finally, following the examination of the referral, the Court rejected the exception of unconstitutionality and recognized the regulations mentioned in its content as constitutional [12].

It should be noted that the person who came into possession of the information that constitutes a state secret, without any intention (*e.g. accidentally found some documents with the initials of secrecy or was given secret information during private discussions with the colleague, etc.*) does not bear criminal liability for the disclosure of the state secret [15, p. 73].

Conclusions. Summarizing the above, we can conclude that the subject of the offense provided for in art. 344 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, has a special quality, constituting the responsible natural person, who possesses the ability to understand the prejudicial nature of the act, as well as the ability to manifest his will and direct his actions, which, in connection with his service or his work, he was entrusted with the information that constitutes a state secret, under the conditions of Law no. 245/2008 regarding state secrets and, in accordance with the provisions of art. 21 paragraph (1) of the Criminal Code of the Republic of Moldova, at the time of committing the crime, he was 16 years old.

At the same time, following the study of the judicial practice regarding the referral to the Constitutional Court in order to verify the constitutional correspondence of the circumstances set forth in art. 25 of the Law no. 245/2008 regarding the state secret, it was demonstrated that the restriction of the right to access a position, following the refusal of the SIS to grant the right of access to the state secret, is applied to safeguard “another right”, in particular, the protection of national security, which corresponds to the legitimate purpose referred to in the second paragraph of Article 54 of the Constitution.

Referințe bibliografice***Bibliographical references***

1. Copețchi S., Hadîrcă I. Calificarea infracțiunilor: Note de curs. Chișinău, 2015.
2. Codul penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002 (Monitorul Oficial Nr. 72-74 din 14.04.2009).
3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat la 22.06.2002 în MO Nr. 82-86, art. Nr. 661).
4. Vasiloii D. și Bujor V. Drept penal. Partea generală: Teoria infracțiunii: Note de curs. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău, 2019.
5. Popov R., Subiectul infracțiunilor prevăzute în Capitolele XV și XVI din Partea Specială a Codului penal. Chișinău: CEP USM, 2012.
6. Рапог А., Степашин В., Шимов О., Уголовное право. Особенная часть в вопросах и ответах. Москва: Юристъ, 2000.
7. Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat (publicată la 27.02.2009 în MO Nr. 45-46, art. Nr. 123, data intrării în vigoare: 27.05.2009).
8. Рапог А. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под редакцией доктора юридических наук – Москва: Юристъ, 2001.
9. Байбарин А. Уголовно-правовая дифференциация возраста. Москва: Высшая школа, 2009.
10. Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice”, (publicată la 26.08.2011 în MO Nr. 139-145, art. Nr. 686).
11. Hotărârea Guvernului nr. 449 din 16.06.2011 cu privire la aprobarea Nomenclatorului persoanelor cu funcții de răspundere cu împuterniciri de atribuire a informațiilor la secret de stat (publicată la 24.06.2011 în MO Nr. 103-106, art. Nr. 513).
12. Hotărârea Curții Constituționale nr. 38 din 14.12.2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, Legea nr. 320 din 27 noiembrie 2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului și din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (refuzul de a acorda dreptul de acces la secretul de stat) (Sesizarea nr. 98g/2017) (publicată la 09.03.2018 în MO Nr. 77-83, art. Nr. 37, data intrării în vigoare: 14.12.2017).
13. Legea nr. 618 din 31.10.1995 securității statului (publicată la 13.02.1997 în MO Nr. 10-11, art. Nr. 117, data intrării în vigoare: 13.02.1997).
14. Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (publicată la 31.12.1999 în MO Nr. 156, art. Nr. 764).
15. Шумилов А. Преступления против основ конституционного строя государства: Комментарий к главе 29 УК РФ. С постановлением приложениями нормативных актов и документов. Москва, 2001.

Despre autor:

Alexandru GAINA,
doctorand,
șef Secție în cadrul Serviciului protecție internă
și anticorupție al MAI,
e-mail: alexandru.gaina@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0003-3990-4683

About author:

Alexandru GAINA,
PhD student,
Head of Section at the Internal Protection
anticorruption Service of the MIA,
e-mail: alexandru.gaina@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0003-3990-4683